

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2023 № 4 (23)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2023 № 4 (23)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. – Qozog‘iston FA akademigi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Mamedzade, I.R. - Ozarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor (Ozarbayjon) Skarantino, L.M. – Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. – Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. – Qozog‘iston FA muxbir a‘zosi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Tsuy Veyxan. – Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. – Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi, O‘zbekiston falsafa jamiyati, “Expert lawyers” МЧЖ Elc.uz.</p> <p style="text-align: center;">Ro‘yxatga olinganligi haqidagi 1175-sonli guvohnoma O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018-yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Bosh muharrir o‘rinbosari: Aslanova R.N. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Mas’ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O‘zbekiston) Tahrir hay’ati: Allahyarova, T.B. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Andirjanova, G.A. – s.f.d., professor (Qozog‘iston) Abasov, A.S. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Buzarinejad, Y. – PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani (Eron) B.K. Santosh Kukreja. – PhD, professor (Hindiston) Bilalov, M.I. – f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Kerimov E. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Gezalov, A.A. – f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks. – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G.J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Tesdelen, Vefa. – f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangaliyeva, G.K. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Xudoydodzoda F.B. – f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N.H. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Xudoyberganov R.X. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabayeva, A. Hakimoglu – PhD, professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I. – s.f.d., professor (O‘zbekiston) Sergeyev, M.Y. – professor (AQSH) Sagikizi A. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) To‘rayev, B.O. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Urmanbetova, J.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Chjan Baychun. – f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q. - f.f.d., professor (O‘zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Yaxshilikov, J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Yaskevich, Y.S. – f.f.d., professor (Belorussiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O‘zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J.A. (O‘zbekiston) Tyukmayeva A.M. (O‘zbekiston) Po‘latov A. (O‘zbekiston) Malikova Z. (O‘zbekiston)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Doniyorov Xushvaxt Tojiboyevich

Dialektik sekulyarizmning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli9-16

Tagayev Kamol Kamilovich

Ijtimoiy loyihalar: falsafiy tahlil17-23

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Tibbiy ta'limni optimallashtirish kontekstida bioetikaning aksiologik funksiyasi.....24-30

Xidirov Mustafu Toyirqulovich

Bilim va faoliyat dialektikasini ta'minlashning metodologik asoslari.....31-37

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Usmanov Muhriddin Abdimuratovich

Mif va mifologizatsiya dialektikasining ontologik o'ziga xosligi.....38-43

Elmurotov Jamshid Shodiyorovich

Jadidchilik harakatining milliy va ma'naviy taraqqiyotda tutgan o'rni.....44-52

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Abdullayeva Nasiba Bo'ronovna

Germenevtika san'atni "tushunish san'ati"53-63

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

Milliy bayramlarda falsafiy-ruhiy tushunchalar mazmuni64-68

Raxmatova Yulduz Irgashevna

Yoshlar tarbiyasida axloqiy ideallarning motivatsion xususiyatlari.....69-74

**DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR /
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ /
WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS**

UDC: 130.2:291.2:394.2
 10.5281/zenodo.11200583

Shadimetova Gulchehra Mamurovna,
O'zMU Etika va estetika kafedrası dotsent v.b., f.f.b.f.d. (PhD)
E-mail: gshadimetova@inbox.ru
Tashkent (Uzbekistan)

**MILLIY BAYRAMLARDA FALSAFIY-RUHIY TUSHUNCHALAR
MAZMUNI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy bayramlar teatrlashgan badiiy-estetik shaklda: millatni o'zlikni anglaganlik darajasini; milliy o'ziga xos tafakkurini; milliy g'urur va iftixorini; vatanparvarlik tuyg'usi shakllanishiga beqiyos hissa qo'shishi to'g'risida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: milliy bayramlar, millat, milliylik, "milliy o'zlikni anglash", "o'zlikni saqlash", "milliy ong", "milliy g'urur".

**СОДЕРЖАНИЕ ФИЛОСОФСКИХ И ДУХОВНЫХ ПОНЯТИЙ В
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАХ**

Аннотация: В данной статье национальные праздники представлены в театрализованной художественно-эстетической форме, которое внесет неопенимый вклад в формирование патриотизма, уровень самосознания нации; национальное самосознание; национальная гордость.

Ключевые слова: национальные праздники, национальность, «понимание национальной идентичности», «сохранение национальной идентичности», «национальное сознание», «национальная гордость».

**CONTENT OF PHILOSOPHICAL AND SPIRITUAL CONCEPTS ON
NATIONAL HOLIDAYS**

Annotation: In this article, national holidays are presented in a theatrical artistic-aesthetic form: the level of self-awareness of the nation; national specific thinking; national pride and honor; an opinion was expressed that it makes an incomparable contribution to the formation of a sense of patriotism.

Key words: national holidays, nation, nationality, "national identity awareness", "identity preservation", "national consciousness", "national pride".

KIRISH

Milliy bayramlar millat qiyofasini aks ettirib, xalqning urf-odatlarini va an'analarni namoyish etadi, ularni qadriyat darajasiga ko'tarib, ulug'lashga, asrab keyingi avlodga topshirishga o'rgatadi. Shu bilan birga, milliy bayramlar mazmuni, badiiy-estetik xususiyatlariga ko'ra falsafiy maqomga ega bo'lgan, ommaviy tomosha darajasidagi ijtimoiy-ma'naviy hodisa hisoblanadi. Chunki, bayramlar millatning olam hamda inson haqidagi qarashlarini, tasavvurini, tafakkuri va milliy qadriyatlarini badiiy obrazlar orqali aks ettirish qudratiga ega.

Shuningdek, milliy bayramlar o'zining badiiy-estetik obrazlari vositasida "milliy o'zlikni anglash", "o'zlikni saqlash", "milliy ong" va "milliy g'urur" kabi falsafiy-ruhiy tushunchalar mazmunini atroflicha yoritib, ularni badiiy-falsafiy o'zlashtirishga imkoniyat yaratadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Dastavval, millat tushunchasi e'tibor qaratsak. Millat – ma'lum bir hududda barqaror yashab, tarixiy taraqqiyot davomida rivojlanib, o'z tilini asrab, kishilarning ma'naviy-ruhiy birligi asosida milliylikni vujudga kelishiga tayanch bo'ladigan birlik.

Milliylik esa – hudud va til birligi asosida shakllangan urf-odat, an'ana, marosim va bayramlarda millatning o'ziga xosligini saqlagan, avlodlardan avlodga qadriyat sifatida meros bo'lib o'tadigan ma'naviy-ruhiy birlik. "Millatning abadiylikini, barqarorligini ta'minlovchi asosiy omil uning ichki ma'naviy-ruhiy salohiyati", deb hisoblaydi sotsiologiya fanlari doktori S.Otamurodov. [1, 24]. Demak, milliylik salohiyati shakllangan millatning oldida "o'zlikni asrash" masalasini hal qilish turadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Zamonaning rivojlanish shiddati tezlashib, sivilizatsiya milliy qadriyatlarga kuchli ta'sir o'tkaza boshlaganda o'zligini anglab yetgan millat oldida "o'zligini saqlash" muammosiga yechim izlanadi. O'zlikni saqlash muammosi borasida A.Asqarov: "Globallashuv tufayli O'zbekiston, bir tomondan, iqtisodiy jihatdan jahon hamjamiyati tarkibiga kirib borsa (bu ijobiy hol), ikkinchi tomondan, o'zbek xalqining milliy mentalitetiga xos talay qadriyatlar, marosim va ibratli udumlarning sekin-asta yo'qolib borishiga sabab bo'lmoqda", degan fikrni bildiradi. Bizningcha, bunday salbiy holatlar paydo bo'lishiga millatning o'ziga

xos bo'lgan urf-odatlarini o'rniga "ommaviy madaniyat"ni "umuminsoniy qadriyat" sifatida targ'ib qilinishi sabab bo'lmoqda.

Olima Umida Utanova: "Mustaqil O'zbekistonda xalq madaniyatining ravnaqi" nomli dissertatsiyasida: "Mustaqillik yillarida xalqimizning ruhini, o'zligini anglashga qaratilgan sa'yi harakatlarni, tub o'zgarishlarga nisbatan faolligini qo'llab-quvvatlash ommaviy-badiiy vositalardan keng foydalanishni taqozo etdi. Bir on bo'lsada, kishilarni dunyo tashvishlaridan xalos qilib, ular qalbida hayotga, kelajakka optimizm bilan qarash tuyg'usini uyg'otish lozim edi. Bunday vazifani bayram va tomoshalar bajaradi", deb ta'kidlaydi. [Утанова У.А. 2008. – Б. 115-116]. Darhaqiqat, bayramlar o'tmishdan durdonalarni terib, sayqallab kelgan madaniyatimizni teatrlashgan badiiy shaklda namoyon qilib, o'zligimizni anglab yetishda muhim omil bo'la oldi. O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar insonlarning badiiy-estetik ehtiyojlaridagi yangilanishlarni vujudga keltirdi. Bu esa boqimandalik ko'nikmasidan uzoqlashib, yaratuvchanlik qudratiga ijodiy yondashuv ehtiyojini tug'dirdi. Teatrlashgan bayram va tomoshalar tafakkuri yangilanayotgan insonlarning estetik ehtiyojlarini qondirishda badiiy rang-barang ifodalari milliy g'urur bilan bog'liq vazifalarni bajara boshladi.

Demak, "o'zlikni saqlash" milliy tuyg'uning estetik shakli bo'lib, keskin o'zgarishlar, rivojlanish va yangilanish jarayonida faqat millatga xos bo'lgan urf-odat, an'ana hamda marosimlarni estetik qadriyat sifatida kelgusi avlodga ma'naviy meros qilib qoldirish usulidir.

Milliy g'ururning vujudga kelishi va rivojlanishida inson va ijodkor qadri masalasini ham inobatga olish lozim. Qadriyat – insonni takomillashtirishga asos bo'ladigan, ajdodlar tomonidan an'anaga aylantirilgan estetik tamoyillarni e'zozlab, boyitib, uni milliy meros sifatida kelgusi avlodlarga olib o'tiladigan ma'naviy, madaniy, badiiy va moddiy qiymatlar yig'indisi.

O'zbekiston o'z mustaqilligining birinchi kundan boshlab erishilgan yutuqlarni, yangi shakllangan an'analarni, yangilanish orqali kirib kelgan g'oyafikrlarni e'zozlash va qadriyatga aylantirish uchun yoshlarda avlodlardan qolgan moddiy hamda nomoddiy merosni qadrlash tuyg'usini rivojlantirish zarurati paydo bo'ldi. Bu masalaga davlatimiz alohida e'tibor bilan qaradi. Chunki, qadrlash – yodga olish va e'zozlash jarayoni bo'lib, shaxsni komillikka yo'naltiradigan, milliy qadriyatlarga muntazam ravishda amal qilishni an'anaga aylanishiga ko'maklashadigan insoniy fazilat.

Yuqoridagi fikrlardan ma'lum bo'ladiki, milliy o'zlikni anglash har bir millat vakilining milliy g'ururi rivojlanishiga uzluksiz ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Milliy g'urur o'z millatining fidoyisi bo'lgan har bir insonga xos, ichki, ruhiy tuyg'ulardir. O'z millatini sevadigan har bir inson uning yutuqlari bilan faxrlanadi.

Milliy gʻururi yuksak inson esa oʻz eliga, millatiga jonkuyar vatanparvar boʻladi. Milliy gʻururi mustahkam boʻlgan millat vakillarining birligi boqiy boʻladi. Millatining maʼnaviy merosini oʻzga millat vakillari tomonidan eʼtirof etilishiga, boshqa millatlarda mavjud boʻlmagan, oʻziga xos xususiyatlarga yuksak baho berilishiga, insonda oʻz millatidan faxrlanish, quvonish, gʻururlanishga undovchi ichki ruhiy tuygʻulari shakllanishiga olib keladi.

Zero, sanʼatda milliylik va umumbashariylik xususiyatlari dialektik yaxlitlikda namoyon boʻlishini inobatga oladigan boʻlsak, haqiqiy milliy qadriyatga aylangan ijod mahsuligina asl umuminsoniydir. Demak, haqiqiy umumbashariy qadriyatga aylangan ijod mahsuligina tom maʼnodagi milliylikni oʻzida mujassam etadi. Mustaqillik davri bayramlarining estetik qadriyat sifatida moddiy va maʼnaviy qadriyatlarning qayta tiklanishi milliylikni aks ettirsa, insoniyat madaniyati taraqqiyoti nuqtayi nazardan umumbashariylikni oʻzida ifodalaydi.

2019-yil 5-6 aprel kunlari boʻlib oʻtgan Xalqaro baxshichilik sanʼati festivalida yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev taʼkidlaganidek: “Baxshichilik sanʼati umumbashariy madaniyatning uzviy qismidir”. [3] Bundan asosiy maqsad, birinchidan, Sharq xalqlari folklor sanʼatining yetakchi janri boʻlgan baxshichilikni keng targʻib qilish, ikkinchidan, baxshichilik sanʼatining Sharq madaniyati va sanʼatidagi oʻrni hamda ahamiyatini yanada oshirishdan iborat edi. Demak, yuksalish davridagi sanʼat festivallari va bayramlarida ifodalanayotgan urf-odat va anʼanalar oʻzbekona ijod qadrini koʻrsatsa, u bevosita umuminsoniy maʼnaviy qadriyat sifatida oʻz oʻrniga ega. T.N.Boyak toʻgʻri taʼkidlaganidek, “Bayramlar ijtimoiy mexanizm sifatida namoyon boʻlib, uning harakatlari avloddan-avlodga anʼanaviy qadriyatlarni qayta tiklash, saqlash, uzatishga xizmat qiladi. Shu sababli xalq bayramlari uzoq asrlar davomida individlar, guruhlar, umuman, jamiyat uchun qadriyatga aylanib qoladi”. [Бояк Т.Н. 2007. – 478 с].

XULOSA

Umuman olganda, dastavval mustaqillikning qoʻlga kiritilishi millat vakillarining milliy gʻururlarini oshirdi, ularning qadrini koʻtardi va ularda oʻz xalqi, ona-zamini, avlod-ajdodlari oldidagi masʼuliyatini oshirdi hamda milliy manfaatlarini izchil himoya qilishga oʻrgata boshladi. Faxrlanish, gʻururlanish tuygʻularining oʻsib borishi esa yangi jamiyat qurish jarayonida vujudga kelayotgan muammolarning vazminlik va bosiqlik bilan hal qilinishida, jahonda mustaqil Oʻzbekistonning obroʻ-eʼtiborini mustahkamlashda muhim omil boʻlib xizmat qilishi natijasida gʻururlanish va faxrlanish hissiyoti sogʻlom ruhiyatni, millat kelajagiga masʼullik salohiyatini vujudga keltirdi. Demak, milliy gʻurning

shakllanishi va yuksalishi fuqarolarda o‘z millati kelajagi uchun mas’ullikni his qilishdek bebaho estetik tuyg‘uga asos bo‘la oldi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Миллий урф-одат, маросим ва анъаналарнинг шахс маънавий камолотидаги ўрни. Тўплам. 1998 йил 30 ноябрда ўтказилган семинар-йиғилиш материаллари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 24 б.

2. Утанова У.А.Мустақил Ўзбекистонда халқ маданиятининг равнақи: Дис..фалс.фан.номз. – Тошкент: ЎзМУ, 2008. – Б. 115-116.

3. <http://uza.uz/oz/politics>

4. Бояк Т.Н. Русская сельская молодежь: трансформация духовно-нравственных ценностей (на материалах Республики Бурятия и Читин-ской области)/Т.Н.Бояк. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2007. – 478с.

